

A Governança Pública e a Efetividade do Planejamento Governamental de Longo Prazo: Orquestrando visões de futuro no Plano Fortaleza 2040 – um estudo de caso

Resumo

De que maneira a governança pública pode dificultar ou potencializar a efetivação de planos de longo prazo nas cidades brasileiras? Essa é a questão central que este artigo busca responder por meio de um estudo de caso do Plano Fortaleza 2040 (F2040). O artigo, inicialmente, busca qualificar a relação entre as funções de planejamento governamental de longo prazo e de governança pública, entendendo suas trajetórias históricas e como elas se encontram notadamente na ambiência da gestão pública contemporânea. Em seguida, busca-se entender como essa interação se refletiu no F2040, considerando seu desenvolvimento e continuidade. Para conduzir o estudo de caso, foi empregado o método de análise documental, complementado com entrevistas semiestruturadas realizadas com gestores públicos. Sob a operacionalização de quatro dimensões da governança pública (ABCD) — Atores, Bases da interação, Coordenação e Demandas —, observou-se um forte viés territorial e temático nas escolhas que orientaram o F2040. A partir dessa descrição do plano, foram analisados os elementos contextuais que influenciaram e foram influenciados pelo desenho da governança pública, como questões político-partidárias e o conhecimento e as articulações possibilitados pela forma como o processo de elaboração do F2040 foi orquestrado, servindo tal caso como uma instância de aprendizado sobre o tema.

1. Introdução

A Constituição Federal de 1988 (CF/88), em seu artigo 174, estabelece que o planejamento é "determinante para o setor público e indicativo para o setor privado", além de definir seus instrumentos. Além dos ditames da CF/88, a cultura e prática do planejamento governamental no Brasil são influenciadas, fortemente, por sua trajetória histórica.

Desde sua fundação como República, o país viveu momentos de oscilação em relação à forma como o planejamento governamental, uma capacidade de governo, se manifestou. Na transição do século 20 para o 21, no entanto, alguns autores, como Pares e Valle (2006), falam da “retomada do planejamento estratégico”, após um declínio nos anos 1980 (CARDOSO JR., 2014; REZENDE, 2011). O planejamento estratégico no setor público deve ser entendido como um processo que visa definir uma visão de futuro de médio e longo prazos, identificando as principais instituições e processos necessários para garantir a coerência e a efetividade entre meios e fins para alcançá-la (DE TONI, 2021). Esse

planejamento está inserido dentro de uma agenda estratégica. Esta última que, no plano nacional, quando estava presente outrora, enfrentava (I) escasso espaço político para sua concreta implementação ou (II) um contexto autoritário.

Se esses desafios são consideráveis na esfera federal, no nível municipal eles se amplificam. Com a CF/88, as cidades conquistaram autonomia e maiores responsabilidades, mas com um desenvolvimento de uma cultura de planejamento recente e marcado pelos desafios enfrentados pelas localidades, sobretudo referentes às capacidades estatais. Essa situação é ainda mais grave nos municípios de pequeno porte (PAPI et al., 2021).

Apesar desse cenário, nos últimos anos, diversos municípios têm desenvolvido planos de longo prazo — abrangendo pelo menos dois mandatos — para uma agenda de ações mais estratégica, mesmo sem um instrumento específico previsto na Constituição e na sua própria Lei Orgânica.

Embora a literatura recomende a importância dos planos de longo prazo, na prática, muitos enfrentam descontinuidades, o que compromete sua efetividade. Ainda assim, existem experiências de planos com pelo menos oito anos de execução. Este é o caso, por exemplo, do “Niterói que Queremos”, criado em 2013, e o “Fortaleza 2040”, criado em 2016. No caso deste último, chama a atenção ainda o fato do plano ter passado por mudanças contextuais importantes. Por isso, esse instrumento será objeto do estudo de caso levado a cabo neste trabalho.

Uma das principais recomendações dadas por autores que se debruçaram por planos similares, ou que propuseram metodologias para a sua concepção, era a de que tais instrumentos deveriam envolver o engajamento de diversos atores e segmentos sociais, e serem, portanto, algo que, ainda que nasça de uma vontade política, se ancore em um pacto coletivo. Tal interação de atores está contemplada no conceito de governança pública, entendendo este, em linhas gerais, justamente como um processo em que há esta interação, coordenada pelo governo, em prol de objetivos comuns visando o desenvolvimento. O processo de governança, neste caso, estaria para além da participação social, e se configura como a orquestração de objetivos comuns quanto a um terreno do futuro e as expectativas quanto a ele (BUTA; TEIXEIRA, 2020; CAVALCANTE; PIRES, 2019; DIAS; CARIO, 2014; OSBORNE, 2010).

Estaria então a governança pública relacionada à efetividade de planos de longo prazo nas cidades? Em que medida as dimensões em torno deste termo, que o operacionalizam na práxis do planejamento governamental, ajudam ou colocam desafios? Enfim, essas são perguntas que guiam este trabalho, baseado em um estudo de caso do F2040.

Além desta introdução, o artigo, a seguir, na revisão de literatura, abarca o conceito de planejamento governamental de longo prazo, sua trajetória no Brasil e a situação atual dos municípios, bem como aborda o referencial de governança pública, suas origens e distinções em relação a outras variações do termo, além de sua relação com o planejamento — neste caso, a partir de 4 (quatro) dimensões: Atores, Bases de interação, Coordenação do governo e Demandas, denominadas neste trabalho de “ABCD”.

Adiante, a seção 3 explica e justifica brevemente as escolhas metodológicas. As seções 4 e 5, por sua vez, descrevem e analisam o estudo de caso do F2040. O desvelar das estratégias, decisões e dinâmicas adotadas no plano, com foco nas interações entre os atores e seus objetivos comuns, é per si uma instância de aprendizado, nos moldes exploratórios, sobre o papel da governança pública no planejamento governamental explicitado nessas seções. Por fim, a seção 6 tece as considerações finais.

3. Revisão de Literatura

3.1 O planejamento governamental de longo prazo: do nacional ao local

Carlos Matus, reconhecido como um dos expoentes do planejamento governamental latino-americano, ao qualificar o “planejar”, afirma que este é um "processo dinâmico que precede e preside a ação" (HUERTAS, 1997). De Toni (2021), mencionando Matus, destaca que, no governo, o planejamento é uma de suas capacidades basilares e está relacionado à efetividade da produção de políticas públicas, ou seja, ao próprio exercício de governar.

Ao fazer isso, De Toni (2021) se refere, mais especificamente, ao planejamento estratégico governamental (PEG). Para compreender o “estratégico”, basta fazer um paralelo com o entendimento da função de planejamento na literatura clássica. Nesse caso, ela trata o planejamento como função administrativa primordial de qualquer organização — o que leva o qualificante “estratégico” abranger a organização como um todo e considerar o horizonte temporal de longo prazo.

Quando dotado também do termo “governamental”, o planejamento é ambientado geralmente na democracia que implica, portanto, que a elaboração da estratégia representa antes de tudo uma intencionalidade de governo e esta, por sua vez, o processamento de interesses entre atores sociais e políticos (DE TONI, 2021). Esse plano que representa uma agenda de governo é tratado ainda pelos autores Vilhena, Martins e Marini (2006) como política pública de gestão (ou gestão como política pública) direcionada a produzir resultados em uma aplicação de ordem macro-governamental.

Atualmente, o principal instrumento de planejamento macro-governamental no Brasil é o Plano Plurianual (PPA), com duração de quatro anos. Embora tenha esse limite, Olenski et al. (2017) apontam que um PPA com “densidade macroestratégica” deve incluir programas com resultados que ultrapassem ciclos eleitorais. Nesse sentido, a criação de um instrumento voltado para esse objetivo poderia ser uma solução. Seria esse instrumento um plano estratégico macro-governamental de longo prazo? Para esta pesquisa e outros autores, a resposta é sim. Aqui, “longo prazo” refere-se a um período mínimo de dois mandatos no Poder Executivo ou mesmo que extrapole essa temporalidade (como planos decenais), ainda não previsto no sistema brasileiro de planejamento e orçamento público. Contudo, não há consenso sobre a definição temporal de longo prazo, embora existam estudos recentes que têm se aprofundado em espécies de temporalidades de planos de longo prazo em sentidos normativo, político, contábil, residual, externo ou internacional e pactuado (SANTOS LIMA et al., 2024).

Do ponto de vista normativo, com esse horizonte de tempo, estão atualmente previstos no ordenamento jurídico alguns planos setoriais — vide o Plano Diretor, destinado ao ordenamento territorial, e o Plano Nacional de Educação (e seus desdobramentos nos estados e municípios). Além dessas iniciativas, agendas de desenvolvimento sustentável costumam ter tal perspectiva temporal, como é o caso da Agenda 2030 da ONU, difundida mundialmente e que serve como base para agendas estratégicas, ainda que não específicas, de diversas organizações públicas e seus respectivos planos.

No cenário nacional, incluindo o nível local, conforme será evidenciado mais adiante, têm surgido diferentes planos que visam trazer objetivos e visões voltadas ao longo prazo para o contexto do planejamento público brasileiro. Algo que pode sinalizar indícios do que De Toni (2014) chamaria de “retomada do planejamento estratégico governamental”, uma vez que este teria se esvaído nos primórdios do período da redemocratização do país.

A despeito dessa trajetória do planejamento público e de uma agenda estratégica no país, Lima et al. (2020) a resume como tendo sido dada de maneira oscilatória. A maioria dos autores considera o começo do planejamento governamental no país como sendo a partir dos anos 1930. Estendendo a interpretação desses movimentos oscilatórios não somente ao Brasil, mas também à América Latina, Cardoso Jr. (2014) indica um período de auge desta função no governo nos países da região entre as décadas de 1940 a 1970, seguido de um declínio entre os anos 1980 e 1990, e uma retomada na primeira década do atual século.

Além de diagnosticar a trajetória do planejamento, a literatura busca traçar uma agenda de mudanças para resgatar seu papel. Rezende (2011), inspirado nas proposições de

Roberto Cavalcanti sobre o declínio do planejamento nos anos 1980, defende a criação de um projeto nacional de desenvolvimento com ampla participação social e um papel claro para o Estado. Outros autores também destacam a importância da participação e coprodução, ressaltando que, embora o diagnóstico técnico-burocrático continue relevante, o planejamento não deve se restringir a ele nem ignorar seu caráter político ou tentar se adaptar totalmente a paradigmas privados. (REZENDE, 2011; SOUZA, 2004; CANDEAS, 2015; PEREIRA; CARDOSO JR., 2017; GARCIA; CARDOSO JR.; SANTOS, 2020; DE TONI, 2020; CARDOSO JR., 2020; PARES; VALLE, 2006).

Até agora, a discussão concentrou-se mais no plano federal. Voltando este olhar para as cidades, tem-se que a Constituição Federal trouxe a elas não apenas a imposição de que também desenvolvessem os seus instrumentos de planejamento e orçamento público — PPA, LDO e LOA —, mas também o próprio reconhecimento destas como entes autônomos. O que se advém com tal autonomia também é a maneira como foi transferida às cidades algumas competências, notadamente em algumas áreas de políticas como saúde, educação e assistência social. (LIMA et al., 2020; LOCATELLI; VICENTIN, 2019; VELOSO et al., 2014; SOUZA; GRIN; DEMARCO; ABRUCIO, 2021).

Com essa maior autonomia adveio, por conseguinte, a necessidade do fortalecimento de maiores capacidades governamentais. Entre essas capacidades, como já mencionado na seção de introdução deste artigo, está a de planejamento. Sobre esta, no nível das municipalidades, o que se tem ainda hoje é uma baixa produção de conhecimento a respeito desta capacidade de planejar (LIMA et al., 2020). Algo que não é de surpreender, uma vez que as próprias localidades, e suas capacidades, como objeto de estudo também é um fenômeno também incipiente (GRIN; DEMARCO; ABRUCIO, 2021).

Face à possibilidade que se encontra de dar ainda mais potencial a esta capacidade de planejar, tem-se o que a literatura mais recorrentemente chama de planejamento estratégico municipal, nos moldes do conceito traçado ainda nesta seção, porém, no nível local. Neste, residem alguns potenciais atrelados aos seus próprios objetivos: tornar a atuação da cidade mais eficiente, dar coerência às iniciativas que incidem no território, ter um projeto global norteador, desenhar consensualmente um futuro desejado, possibilitar maior resiliência às cidades frente às demandas e tendências da sociedade e ter uma estratégia frente a elas, e, não só direcionar, como também promover o desenvolvimento das cidades. (REZENDE, 2022; LOCATELLI; VICENTIN, 2019; FENNER et al., 2019; BUCALEM, 2019).

Embora não previsto na Constituição, nem amplamente explorado na literatura de administração pública nacional, alguns municípios têm adotado planos estratégicos de longo

prazo. A Tabela 1 apresenta exemplos identificados no território nacional, com suas características e status atual. Vale destacar o número significativo de planos elaborados ou anunciados nos últimos anos.

Tabela 1 – Amostra de Planos Públicos de Longo Prazo de Municípios no Brasil

Ano de Início	Título do Plano	Horizonte (em anos)	Status
2010	Plano Estratégico Belo Horizonte 2030	20	Aparentemente desmobilizado
2010	Curitiba 2035	25	Aparentemente desmobilizado
2012	SP 2040	28	Aparentemente descontinuado
2013	Niterói Que Queremos (NQQ) 2013-2033	20	Em execução
2015	São João 2050	35	Em execução
2015	Agenda Teresina 2030	15	Em execução
2016	Fortaleza 2040	25	Em execução
2016	Sobral de Futuro	30	Aparentemente descontinuado
2017	Mococa 2050	33	Em execução
2019	Guaxupé 2050	31	Em execução
2019	Tambaú 2050	31	Em execução
2019	Rio Pardo 2050	31	Em execução
2022	Recife 500 anos	15	Em execução
2023	Botelhos 2050	27	Em execução
2024	São Vicente 500 Anos	8	Em execução
2024	Santo André 500 Anos	30	Em execução
não lançado	Macaé + 20	20	Aparentemente em elaboração
não lançado	Pilar 2035	até 2035	Aparentemente em elaboração
não lançado	Mogi 500 Anos	36	Aparentemente em elaboração
não lançado	Patos 2030	até 2030	Aparentemente em elaboração
não lançado	Lençóis Paulista 200 anos (1858 – 2058)	35	Aparentemente em elaboração

Fonte: elaborada pelos autores, a partir de levantamento de dados realizado em 2024.

A literatura sobre planos estratégicos municipais de longo prazo, que se debruça sobre alguns dos casos de planos com essas características, aponta tanto potenciais quanto desafios em seus respectivos objetos de estudo. Entre as boas práticas, destacam-se a realização de diagnósticos técnicos detalhados sobre mudanças e tendências, estratégias de participação social e envolvimento das diferentes partes interessadas, a implantação de aparatos institucionais exclusivos para apoiar a elaboração e o monitoramento, e o alinhamento com outros planos e instrumentos de planejamento. No entanto, também são identificados diversos desafios, como a dificuldade de operacionalizar certas estratégias (por exemplo, a baixa participação em encontros) e a complexidade de criar modelos para grandes cidades e regiões metropolitanas. Outros obstáculos mais gerais incluem a falta de uma visão de futuro compartilhada, as interferências políticas, a rotatividade no funcionalismo e a dificuldade de manter a continuidade. Essas dificuldades são frequentemente exacerbadas pelas questões históricas e estruturais no planejamento a nível federal e local. (LOCATELLI; VICENTIN, 2019; DO AMARAL MORETTI, 2010; BURIOL; DAMACENA, 2006; BUCALEM, 2019; REZENDE, 2022; FENNER et al., 2019).

Entre os apontamentos, o mais recorrente se trata do envolvimento dos atores sociais, entendendo que este deve contar também com o fomento a cultura do planejamento, e ter como pressuposto que a visão de futuro será construída junto às diferentes partes interessadas na cidade, não apenas o governo; neste caso, a prefeitura que deve atuar como articuladora. Essa mais enfatizada condição ajudaria, potencialmente, em uma melhor qualidade do processo de planejamento, com legitimidade da decisão e maior transparência do plano. (REZENDE, 2007; REZENDE, 2022; LOCATELLI; VICENTIN, 2019; FENNER et al., 2019; DO AMARAL MORETTI, 2010; BUCALEM, 2019). Diante dessa importância dada ao engajamento dos atores na construção do planejamento estratégico de longo prazo, é que convém uma aproximação da função com o ideal da “governança pública”.

3.2 Operacionalizando o termo governança pública para o estudo de caso

O termo "governança" tem se tornado cada vez mais comum nas discussões acadêmicas e no vocabulário da gestão e das políticas públicas. No entanto, ao termo, foram atribuídos significados distintos que a literatura com frequência se esforça em encontrar pontos de convergência. Desta literatura, o único consenso que reside em torno do termo está na sua origem. Sobre isso, Teixeira e Gomes (2020) indicam que a palavra governança se relaciona com o chamado “conflito de agência”, remontando a lacuna existente entre a propriedade e o controle, algo que começa a ser percebido a partir dos anos 1930. Em outras

palavras, quando os interesses de gestores e proprietários de capital se tornam divergentes de maneira mais evidente, devido às assimetrias de informação.

O termo “governança” possui múltiplos significados, influenciados por diferentes abordagens teóricas, da sociologia às relações internacionais. Além disso, suas definições se expandem com qualificativos como “governança do turismo”, “governança ambiental” e “governança hídrica”, dentre inúmeras outras. Se tratando de grandes linhas de pensamento, Osborne (2010), em “The New Public Governance?”, distingue três principais vertentes: governança corporativa, boa governança e governança pública. Este tópico abordará as duas primeiras para melhor contextualizar a terceira na sequência.

Para Osborne (2010), a governança corporativa trata dos sistemas internos e processos que provêm direção e responsabilização dentro das organizações. Esse tipo se desenvolveu a partir de uma preocupação essencial com o controle de acionistas sobre as empresas. Conceituações como a do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBCG) também agregam objetivos relacionados à direção, monitoramento e boas práticas às organizações (WAARDEN, 2012; PLEHWE, 2012 apud CAVALCANTE e PIRES, 2019; OLIVIERI; NESTLEHNER; PAIVA JR, 2018).

Ao se falar em “boa governança”, há uma associação da expressão com o Banco Mundial — ou organizações supranacionais— uma vez que o seu objetivo é definir modelos normativos de governança social, política e administrativa. A razão por trás do uso do termo, neste caso, está atrelada a fazer com que, sobretudo, governos de países que receberam algum tipo de apoio possam melhorar a forma como prestam serviços públicos. Essa melhora pressupõe a adoção de certos princípios, majoritariamente ligados à manutenção das instituições democráticas, liberais e republicanas ocidentais, valorizadas por financiadores (OLIVIERI; NESTLEHNER; PAIVA JR, 2018).

Rhodes (1998, apud Matos e Dias, 2013) identifica seis tipos de governança. Além dos dois já citados, incluem: (3) mercado na oferta de serviços públicos, (4) sistemas sociocibernéticos, (5) redes de prestação de serviços e (6) *New Public Management* (NPM), este último que interessa aqui. Embora aplicado ao setor público, para Rhodes o NPM se baseia na governança corporativa. Cavalcante e Pires (2019) também atribuem ao movimento da NPM como um dos aspectos centrais ao uso do termo em organizações públicas. Esses autores indicam que a governança teria, nesse caso, todas suas características atreladas a práticas inspiradas no setor privado, desconcentração e indução de concorrência. Esse movimento teria influenciado também o “Referencial Básico de Governança” do Tribunal de Contas da União (TCU). Sobre isso, Teixeira e Gomes (2019), irão indicar o órgão como

sendo o “embrião governamental” do conceito de governança pública no Brasil, apesar de se referir mais a uma “governança no setor público”, nos termos da “corporativa”.

A governança pública, segundo Buta e Teixeira (2020), surge da ampliação do foco de proprietários e acionistas para um conjunto mais amplo de atores, baseada na teoria dos *stakeholders*. Seu desenvolvimento está ligado ao gerenciamento dessas relações, tendo a cooperação entre setores público e privado como aspecto central (Mayntz, 2001, apud Buta e Teixeira, 2020). Nesse contexto, a coordenação desses *stakeholders* é, então, essencial. Streit (2006, apud Teixeira e Gomes, 2019) destaca a governança como interação, com o governo desempenhando um papel central na articulação e coordenação de processos e mecanismos.

Alguns autores exploram o propósito dos processos de coordenação na governança. Cavalcante e Pires (2019) destacam que a literatura critica abordagens baseadas apenas em prescrições formais, comumente associadas à "boa governança". Como alternativa, propõem uma perspectiva estratégica, voltada para a complexidade dos programas de governo. Rhodes (1998, apud Matos e Dias, 2013) reforça essa visão ao definir governança como “sistemas sociocibernéticos”, enfatizando a coordenação e interação entre atores. Nesse modelo, governos, atores sociais e políticos interagem, pois nenhum detém sozinho o monopólio da informação para resolver questões complexas. Assim, a governança resulta dessas dinâmicas sociopolíticas de governar.

À medida que a sociedade evolui, a gestão de assuntos coletivos se torna mais complexa, exigindo estratégias para alcançar objetivos comuns. Streit (2006, apud Teixeira e Gomes, 2019) afirma que esse processo deve promover o desenvolvimento social. Dias e Cario (2014) associam a governança a uma estratégia desenvolvimentista na relação entre Estado e sociedade, voltada à construção do bem público e à satisfação de interesses coletivos. Nesse contexto, o desenvolvimento, sendo um objetivo compartilhado por Estado, mercado e sociedade, requer a definição de metas comuns, cujo alcance depende da governança pública para articular esses interesses (Streit, 2005, apud Teixeira e Gomes, 2019). Buta e Teixeira (2020) reforçam essa ideia, definindo a governança pública como o processo de tomada de decisões coletivas.

Em vista de tornar mais operacionalizável o termo governança pública, Dias e Cario (2014) desenvolveram um *framework* que relaciona as ideias de governança pública e desenvolvimento baseados no caso de um planejamento regional. A partir desse *framework* o desenvolvimento (1) depende da cooperação entre Estado, mercado e sociedade civil, com o primeiro (2) mediando as relações e (3) delegando autoridade em diferentes níveis para fortalecer redes. A governança pública (4) busca eficiência e eficácia, associando-as à

democracia deliberativa e direta para garantir resultados responsivos. Além disso, (5) o planejamento deveria seguir critérios de equidade para promover um crescimento mais justo.

A partir dos delineamentos apresentados até aqui, cabe agora traçar, primeiro, uma definição que agregue elementos importantes observados em torno do conceito de governança pública, para, em seguida, desenhar um conjunto de dimensões que funcione como uma lente analítica para visualizar a ação do fenômeno sobre o plano aqui objeto. Nesse sentido, tem-se que, para este trabalho, governança pública se trata de: *um processo em que atores sociopolíticos — Estado, mercado e sociedade — interagem em torno de assuntos e objetivos comuns, tendo o governo como coordenador e articulador, em prol do desenvolvimento e frente a um contexto cada vez mais complexo e dinâmico.*

A definição acima destaca elementos-chave, alinhados à literatura e *frameworks* como o de Dias e Cario (2014). A partir dela, são possíveis de serem delimitados 4 (quatro) dimensões que estão incorporados explícita ou implicitamente na significação de governança pública: (I) atores, (II) bases de interação, (III) coordenação do governo e (IV) demandas. A seguir, são melhores definidos e justificados esses elementos, aqui representados pelo acrônimo “ABCD” da Governança Pública, do ponto de vista de sua contribuição.

No que se refere à dimensão de (A) **atores**, esta tem como pressuposto a ideia do Estado-rede, que segundo Coelho (2012) “se traduzem em arranjos interorganizacionais [...] entre Estado, terceiro setor e mercado, interpenetrados pelo interesse público e concertados por uma governança pública”. Tal dimensão busca analisar como o plano compreende esses públicos necessários de serem envolvidos. Além disso, busca compreender como e porque a maneira como esses grupos foram pensados e engajados pode ter influenciado tais perfis.

Se tratando de interação, tem-se também a dimensão de (B) **bases da interação**. Nesta, o foco está no entendimento de quais são, como e porque atuam os espaços de interação socioestatal criados no âmbito do plano, bem como o seu potencial de enfatizar o caráter processual do planejamento. Entendendo tais espaços como a forma de interação do Estado com cidadãos, empresas e atores sociais organizados e não organizados, conforme definem Pires e Vaz (2014).

A terceira dimensão, a de (C) **coordenação** do governo, jogará luz para o porquê do governo municipal ser reconhecido como a instância a coordenar os demais atores em prol de um processo de desenvolvimento. Buscando entender, também por meio desta, como o governo municipal toma para si essa tarefa, bem como de que maneira ele se sobrepõe ou não em relação à maneira como a visão de futuro é construída e manejada.

A última dimensão, aqui chamada de (D) **demandas**, está relacionada ao fluxo de como as diferentes expectativas, sugestões, objetivos e visões de futuro são preparadas, captadas e processadas para se converterem em um projeto coletivo de futuro, base dos planos de longo prazo. Nesse sentido, cabe investigar as características desses processos, entendendo, por exemplo, se eles possuem mais princípios de democracia direta, da democracia deliberativa habermasiana ou até mesmo se são mais simbólicos, ou seja, que não representam interferência direta nos processos interativos de coprodução de um futuro.

3. Breves Notas Metodológicas

Este artigo é derivado de uma investigação exploratória, de abordagem qualitativa, baseado em um estudo de caso único. Como lócus empírico e objeto, estudou-se o município de Fortaleza/CE e seu plano de longo prazo, o F2040. A escolha desse município e do seu plano se deve ao fato de reunir algumas características de *outlier* em planejamentos municipais de longo prazo, como destacado na introdução do texto. Em suma, o F2040 é macro-institucional, liderado pelo poder público local, está ativo, superou transições de governo (incluindo reeleições e alternâncias de poder) e possui pelo menos oito anos de execução.

Diante dessa combinação incomum que configura o fenômeno, cabe rememorar que o objetivo do trabalho é entender como a intenção em tornar uma cidade mais estratégica, manifestada na elaboração de um plano como o Fortaleza 2040, pode ser obstaculizada ou potencializada por dimensões de governança pública.

Para a coleta de dados, foi realizada uma ampla análise documental, complementada com a realização de três entrevistas semiestruturadas com gestores públicos que atuaram ou atuam no âmbito do F2040 — de maneira ativa na sua construção, e acompanharam, direta ou indiretamente, a sua evolução até meados de 2024. A análise triangulou as informações secundárias advindas dos documentos com as informações primárias obtidas nas entrevistas, utilizando-se do *framework* do ABCD da governança pública. A seguir, as seções 4 e 5, respectivamente, descrevem e analisam os resultados desse estudo de caso.

4. Descrição: o F2040 e a manifestação da governança pública

O Plano Fortaleza 2040, voltado ao desenvolvimento do município, foi lançado para orientar a cidade a longo prazo. A cidade, com 2.428.708 habitantes (IBGE, 2022) e PIB de R\$ 73,4 bilhões (IPECE, 2023), tem uma história de planejamento que acompanha tendências

nacionais, como o incentivo ao planejamento na década de 1970 e a ampliação da participação após a redemocratização nos anos 1980 (SILVA, 2018).

Entre 1972 e 1979, surgiram o “Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Fortaleza” (PLANDIRF) e o “Plano Diretor Físico de Fortaleza”, este último marcado pela predominância do setor privado e do tecnicismo, mas essencial para a estruturação do planejamento urbano local (JUCÁ NETO et al., 2014 apud SILVA, 2018).

Nos anos 1990, a participação popular começou a ser mais incorporada nos planos, como exemplificado pelo Plano de Desenvolvimento Urbano de Fortaleza (PDDUFOR), lançado em 1992. No entanto, a participação foi limitada, e o Instituto de Planejamento do Município (IPLAM), responsável pela implementação, foi extinto em 1997. Na mesma época, o Plano Estratégico de Fortaleza (Planefor), que buscava uma parceria entre empresários e órgãos municipais, também foi descontinuado devido a conflitos de interesse entre os envolvidos.

Em 2012, o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Fortaleza (PDDUA/FOR) foi apresentado, mas não foi aprovado, principalmente por questões de falta de participação e pela proximidade das eleições. Já na gestão de Luizianne Lins (PT), o projeto foi retirado, dando lugar ao desenvolvimento do Plano Diretor Participativo de Fortaleza (PDPFOR), embora a participação da sociedade civil tenha sido limitada.

Com a chegada de Roberto Cláudio (PSB) à prefeitura em 2013, em movimento alinhado à ideia de planejamento estratégico local que surgiu nos anos 1990, com foco na competitividade das cidades, foi lançado o Fortaleza 2040. O plano tem um horizonte de longo prazo e é voltado para o desenvolvimento sustentável da cidade (FORTALEZA, 2019).

O plano foi coordenado pelo Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor) — uma autarquia municipal criada em 2012 — e teve sua execução técnica, via convênio, feita pela Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC), da Universidade Federal do Ceará (UFC). No que tange à construção do plano, esta envolveu uma primeira fase intitulada “A FORTALEZA QUE TEMOS” — de coleta de dados e diagnóstico sobre a situação atual e problemas da cidade —; seguida pela fase “A FORTALEZA QUE QUEREMOS” — para uma visão de futuro —; e encerrando com uma fase três de “PLANOS ESTRATÉGICOS E SETORIAIS” — em que foram validados objetivos e eixos estratégicos e os planos foram elaborados e detalhados. A seguir, esse processo, bem como o que foi pensado para o plano, no que tange às dimensões da governança pública, será descrito e analisado.

4.1. Atores – o ‘A’ da governança pública no F2040

Os atores que o plano identificou como essenciais podem ser resumidos em três grupos: cidadãos, instituições privadas e órgãos públicos. A forma de acessá-los e engajá-los, no entanto, varia ao longo dos diferentes momentos do plano.

Na primeira fase, o objetivo era alcançar as pessoas ou instituições que representassem os grupos-alvo. Para os moradores da cidade (segmento territorial), optou-se por envolver as lideranças de bairro, que, por sua vez, se conectaram com as secretarias regionais. As instituições privadas (segmento setorial), como empresas, universidades, movimentos sociais, ONGs, conselhos profissionais, sindicatos e federações, foram acessadas por meio de seus conselhos e federações de setor, com exceção das universidades, que tiveram representação direta. Para os órgãos públicos (segmento governamental), a participação ocorreu inicialmente por meio dos "dirigentes institucionais".

Nas fases seguintes, prevaleceram as lógicas de segmentação territorial e setorial, com instituições privadas e órgãos públicos sendo engajados de acordo com esses critérios. Dependendo dos espaços de interação — como nas apresentações gerais e nas construções de soluções — esses grupos podiam se mesclar ou ser acessados em espaços separados.

Quanto à governança pensada para a implementação do plano, a lógica de compreensão dos grupos se baseou na necessidade de engajar e colher demandas tanto de "moradores de territórios" quanto de "órgãos envolvidos na implementação da política". Vale ressaltar que a análise de como esses grupos foram considerados para coleta de demandas e impressões abrangeu não apenas o governo coordenador — representado pelo Iplanfor —, mas também outros agentes. Uma subseção será dedicada especificamente ao Iplanfor, que também tem suas "vontades" inseridas no plano.

4.2 Bases da interação – o ‘B’ da governança pública no F2040

Primeiro, cabe mencionar a própria lógica adotada para a coordenação e execução do plano, no qual que se foi deslocado poder para outras instâncias. Do ponto de vista *downward*¹ tem-se o aproveitamento das Secretarias Regionais (SRs) para que fosse feita a integração ao plano dos “moradores de bairro”. No sentido *outward*² tem-se o Iplanfor,

¹ O termo *downward* refere-se a um deslocamento de poder de um sistema central para unidades regionais ou locais (PIERRE; PETERS, 2000).

² O termo *outward* refere-se a um deslocamento de poder para instituições externas (PIERRE; PETERS, 2000). No caso deste estudo de caso, não para fora do Estado, mas sim para fora do âmbito da Administração Direta no município de Fortaleza.

instância responsável pela coordenação e fora da administração pública direta, bem como o convênio firmado com a UFC para gerir os contratos.

Adentrando nos eventos que foram contemplados pela construção do plano, mas aproveitando ainda da lógica de descentralização de poder tem-se que este processo vale-se muito de uma lógica de “valorização do território” (BANDEIRA, 2020), pelos motivos já especificados na subseção anterior e, sobretudo, pelo foco do F2040 em redução de desigualdades. Com essas ideias em mente, conformou-se, para a construção do F2040 o que se chamou de “Núcleos territoriais”. Nestes, os principais espaços ou eventos onde se tinha a percepção de quais eram os interesses desse grupo de “moradores dos territórios” eram as “reuniões de bairro”, com ativação nas três fases de elaboração do plano.

Na primeira fase, as “instituições privadas” contaram com um evento voltado a esse “Núcleo Setorial”, no entanto, a captação de interesses destas se dava de maneira interna a cada uma das organizações. A maneira como se deu os espaços de concertação de desafio enxergados pelos “órgãos públicos” foi, sobretudo, por “Reuniões Setoriais”, que reuniam os órgãos a partir de seu papel frente a áreas setoriais.

Na fase "Fortaleza que Queremos", os atores se reuniram nos "Fóruns Temáticos e Setoriais", sendo realizados 32 fóruns. Na fase final, de elaboração dos planos, foram organizados 33 Grupos e Oficinas de Trabalho, onde os participantes apresentaram a visão detalhada e realizaram um exercício inicial de construção.

Foram criadas Câmaras Setoriais, Fóruns Territoriais e o Observatório de Fortaleza para o período de execução do plano, cada um com funções específicas. As Câmaras Setoriais reúnem órgãos dos três níveis de governo para coordenar políticas em áreas temáticas, enquanto os Fóruns Territoriais servem como instâncias de governança para promover a interação entre governo e moradores em diferentes territórios, o que muda a lógica dos bairros estabelecida à elaboração do plano. O Observatório de Fortaleza foi concebido como um espaço independente para controle social e acompanhamento do plano, inicialmente previsto para ser incubado pela UFC, mas acabou sendo implantado junto ao Iplanfor, o que gerou descontentamento entre os entrevistados.

4.3 Coordenação pelo governo – o ‘C’ da governança pública no F2040

Com relação, primeiro, ao reconhecimento de que o governo deveria guiar o processo, é interessante notar que isso não é algo óbvio. É comum essa função ser delegada a consultorias, organizações da sociedade civil ou grupos empresariais, como já visto nas experiências anteriores de Fortaleza.

Nesse sentido, pode-se dizer que, no F2040, foi assumido pelo governo, representado pelo Iplanfor, as responsabilidades pela metodologia do plano e um papel de ser o detentor da técnica. No que se refere à metodologia, essa se refere também ao cuidado quanto aos aspectos políticos e até mesmo às escolhas quanto a quem engajar, ouvir e integrar ao plano. Além disso, era responsável pela articulação dos atores necessários para a execução do F2040, como foi o caso do convênio feito com a FCPC, e a realização dos encontros principais de compartilhamento da metodologia e de passagens entre as etapas do plano. Além disso, posterior ao plano, o Iplanfor também se incumbiu de monitorar o cumprimento dos espaços de governança da execução, como as Câmaras Setoriais e os Fóruns Territoriais.

No que tange ao papel de uma espécie de “calibrador técnico”, isso se demonstra de diversas maneiras. Um exemplo é o fato do próprio Iplanfor ter feito uma coleta inicial de diversas pesquisas e materiais pré-existentes sobre a cidade e seus temas setoriais, bem como a contratação de consultores nesses temas também, para que fosse criada uma espécie de “arcabouço de conhecimento embasado” que serviria para guiar a própria metodologia de maneira mais racional e para guiar as discussões a serem feitas.

4.4 Demandas – o ‘D’ da governança pública no F2040

Resta, então, saber como as demandas de diferentes partes eram captadas, organizando as diversas visões sobre problemas e soluções para identificar os objetivos comuns. Na Fase I do plano, a coleta de informações ocorreu por meio dos "Cadernos", que consolidaram uma visão consensual de grupos de bairros, entidades privadas (direta ou indiretamente representadas) e órgãos públicos sobre um tema. Cada grupo ou instituição, como as Universidades, respondeu a uma série de questões, refletindo suas demandas. Os bairros utilizaram reuniões organizadas por líderes, e os órgãos públicos realizaram encontros temáticos. Já as organizações privadas tiveram maior liberdade na forma de resposta, variando entre fóruns de discussão e a delegação da tarefa a uma única pessoa, segundo um entrevistado.

Na Fase II, voltada ao delineamento de visões de futuro, a dinâmica manteve-se semelhante, com reuniões de bairro para deliberar as respostas aos cadernos. Contudo, as instituições privadas passaram a participar das discussões por meio de fóruns temáticos e setoriais, abertos também ao público, sem um caderno específico. Na terceira etapa, houve um aprofundamento nas áreas temáticas, com construção coletiva mais intensa em grupos ou oficinas, que, em muitos casos, contaram com técnicos para desenvolver propostas

detalhadas, incluindo orçamentos. Aos grupos de bairro, coube apenas a crítica das proposições estratégicas.

No âmbito dos mecanismos de governança previstos para a implementação do plano, nos Fóruns Territoriais, os moradores acompanhariam e discutiriam agendas territoriais, propondo melhorias. No entanto, apenas uma rodada de fóruns foi realizada. Já as Câmaras Setoriais foram responsáveis por articular as instâncias encarregadas da execução e ajustes dos planos, funcionando com a intenção de coordenação não apenas de expectativas, mas principalmente de ações, políticas e serviços públicos.

5. Análise: fatores de influência nas dimensões (ABCD) e por elas influenciados

Compreendidas as configurações do Plano Fortaleza 2040 no contexto da governança pública, é necessário analisar como as decisões e os arranjos estabelecidos, a partir das quatro dimensões descritas, influenciaram e foram influenciados por fatores que tornaram o plano um *outlier* em termos de continuidade administrativa.

5.1 O descrédito em relação ao próprio processo

Conforme mencionado na seção anterior, Fortaleza, assim como outras cidades, possui um histórico de planejamentos que não foram cumpridos ou foram gradualmente desmobilizados, o que, de certo modo, coloca em xeque as possibilidades de que o F2040 fosse de fato ser implementado na visão dos atores que foram escolhidos para estarem envolvidos do processo, notadamente os cidadãos. Algo em parte advindo de uma percepção dessa falta de “cultura de planejamento”, mas também de compatibilizar demandas de curto prazo com processos de longo prazo. Em outras palavras, em provocar uma reflexão sobre uma visão de futuro, tendo demandas que são sentidas de maneira muito mais urgente no presente.

Para superar essa barreira, dois dos três entrevistados destacaram a importância do papel da coordenação de sensibilizar os participantes sobre o conceito de planejamento de longo prazo e garantir que as demandas imediatas também seriam consideradas dentro do cronograma de execução. A sensibilização, por si só, não bastaria para demonstrar a viabilidade do plano.

No entender de um dos entrevistados, em determinado momento, o plano precisou servir como prova de que Fortaleza poderia ter uma orientação de futuro viável. Para engajar o público, adotou-se uma abordagem incomum em planejamentos de longo prazo: a definição técnica e coletiva de um orçamento.

A escolha do modelo utilizado na base de interação revelou-se um aspecto relevante. Segundo um entrevistado, alguns participantes expressaram desinteresse em futuras iniciativas com objetivos semelhantes aos do F2040, alegando que "já foram ouvidos".

5.2 Mudanças político-partidárias

As mudanças político-partidárias são essenciais para entender os rumos do Plano Fortaleza 2040, especialmente quando analisadas junto a outros fatores. Para isso, a análise se divide em dois eventos principais: a transição de governo em 2013, do PT para o PSB, e o rompimento mais expressivo entre PDT e PT no âmbito estadual e local, por volta de 2022.

Com relação ao primeiro dos eventos, ele teve forte influência na forma como se seguiu a elaboração do plano e até hoje em sua execução. Um primeiro ponto com relação a isso era o aparente sentimento de um novo governo “contraditório” para alguns segmentos, uma vez que anteriormente teria se mostrado avesso à participação (SILVA, 2018).

Universitários e movimentos sociais, geralmente ligados à esquerda e à base do PT, foram críticos ao F2040. Isso se refletiu em boicotes, como esvaziamento de reuniões e ações para construir narrativas negativas contra o governo. Nas palavras de um dos entrevistados, “(...) houve uma sabotagem intencional de quem era ligado à gestão anterior [...], do PT, uma gestão muito marcada por essa história de orçamento participativo, e via nisso como se fosse uma tentativa de desfazer [isso]”.

Diante da necessidade de envolvimento de tais atores, houve, por outro lado, um papel mais incisivo da coordenação para garantir que o plano também refletisse as suas demandas. Equipe esta, inclusive, que estava ligada ao PT, um fator que, embora não tenha necessariamente ajudado nesse primeiro momento, vai ser importante para o segundo evento político.

Entre o primeiro e o segundo mandato, o prefeito Roberto Cláudio migrou do PSB para o PROS e, em 2015, para o PDT, partido que elegeu seu sucessor, José Sarto, em 2020. Embora PT e PDT tenham se reaproximado nacionalmente após 2022, no cenário estadual a relação foi rompida, resultando no desligamento de Eudoro Santana, então superintendente do Iplanfor e pai de Camilo Santana, filiado ao PT e Ministro da Educação desde 2023.

Com a saída de Eudoro e de outros entusiastas do F2040, o Iplanfor perdeu força como "guardião" do plano, segundo os entrevistados. A autarquia foi designada para esse papel justamente para se manter imune a mudanças políticas. Apesar da influência partidária, a burocracia fixa — servidores efetivos e não comissionados — segue fundamental para a

continuidade e defesa do plano, especialmente na execução de projetos. Um dos entrevistados destaca a importância de envolver esses profissionais também na elaboração do plano.

5.3 Demandas personalistas

Uma das principais intenções de um plano de longo prazo é estabelecer grandes pactos coletivos que influenciem decisões por um horizonte temporal extenso. Contudo, tanto pela construção coletiva quanto pela sua continuidade, há dificuldade em atribuir méritos individuais ao projeto, além da gestão que o formulou. Essa busca por reconhecimento é mais comum entre aqueles que tentam imprimir sua agenda ao passar pela administração pública, como os políticos e os dirigentes públicos que ocupam os cargos comissionados. Um exemplo citado por um dos entrevistados foi o caso de um secretário da Secretaria de Segurança Cidadã de Fortaleza, com viés armamentista, que criou um plano alinhado a essa agenda e solicitou mudanças no F2040 ao Iplanfor.

Apesar da tentativa de subordinar um plano macro a planos específicos, reconheceu-se a importância do F2040, um plano que envolveu vários atores, mesmo sem ser impositivo. A defesa do plano, baseada na construção coletiva, portanto, buscou evitar adaptações personalistas. Para minimizar influências políticas, a comunicação do plano também foi estrategicamente elaborada, com a criação de uma marca por meio de um concurso aberto, evitando o uso de elementos gráficos do governo. Além disso, o envolvimento de servidores efetivos foi positivo, pois, à medida que se envolviam mais, começaram a assimilar soluções e a incorporá-las ao plano, entendendo-se parte do processo.

5.4 Possibilidade de atuação integrada versus pouca integração das informações

Durante a elaboração do F2040, foram realizadas diversas discussões orientadas por temáticas, nas quais órgãos do governo dialogavam sobre os desafios de suas respectivas áreas. Essas discussões, tanto no processo de construção quanto nas Câmaras Setoriais, se destacaram como um dos legados mais importantes do plano. No entanto, muitas Câmaras foram desmobilizadas, com exceção de algumas, como as de Saúde, Educação e Governança Municipal, que continuam a trabalhar de forma integrada. Isso ocorre, provavelmente, porque esses temas envolvem políticas públicas que exigem diálogo entre diferentes níveis de governo. A criação de comitês, como o de Energia, também foi uma tentativa de integrar o setor privado ao plano, já que muitas ações são de responsabilidade de outras esferas.

Embora as estruturas e espaços criados tenham sido importantes, o impacto do plano se estendeu à forma de pensar articulações em torno dos temas. Contudo, o único entrevistado

a ainda continuar na gestão na ocasião (meados de 2024), aponta que o modelo das Câmaras não permite o acompanhamento de resultados, mas apenas de ações. Esse aspecto limita a efetividade das Câmaras Setoriais em garantir que os objetivos do plano sejam atingidos de forma concreta.

A integração entre o F2040 e outros instrumentos de planejamento foi outro desafio, devido à diferença nas unidades de planejamento. Para resolver isso, foi adotada a estratégia de alinhar a execução programática da prefeitura aos eixos do plano. Isso garantiu que o plano permanecesse ativo, apesar das dificuldades de integração. No entanto, a falta de articulação real entre os instrumentos e a dificuldade no monitoramento, especialmente no que diz respeito ao cumprimento das responsabilidades dos agentes privados, ainda são apontados como obstáculos significativos. Além disso, a necessidade de inserir dados em múltiplos sistemas, com lógicas diferentes e sem interoperabilidade, dificulta a implementação prática do plano.

5.5 Conhecimento gerado no e pelo processo

Uma das principais intenções do F2040 era gerar e consolidar conhecimento sobre a cidade, com um exaustivo levantamento de dados realizado antes das etapas participativas. Isso tinha o objetivo de permitir que a população se apropriasse desse conhecimento, garantindo que o plano se mantivesse vivo. Mais do que o engajamento, havia uma preocupação com a apropriação do processo pela sociedade e a qualidade técnica do plano. O ideal de construção dessa base de dados manteve-se valorizado, especialmente por agentes externos como universidades, órgãos de controle, bancos internacionais e mídia.

Segundo relatos de dois dos três entrevistados, embora inicialmente resistente, a universidade passou a adotar o plano como referência para pesquisas acadêmicas, reconhecendo-o como um registro técnico e histórico da cidade. Além disso, órgãos de controle também passaram a utilizá-lo e o plano foi elogiado em apresentações, como para o Banco Mundial, que ofereceu crédito para Fortaleza devido à sua capacidade de planejamento. A mídia, por sua vez, desempenhou um papel importante ao divulgar o plano, especialmente em momentos como as enchentes de 2024 e discussões sobre mudanças climáticas, destacando a relevância do Fortaleza 2040 para a resiliência e preparação da cidade no longo prazo, como foi observado em matéria de 2024 do Diário do Nordeste.³

³ BARROS, L. O que Prefeitura de Fortaleza e Governo do Ceará preveem em ações de adaptação a mudanças climáticas. **Diário do Nordeste**, 2024. Disponível em: <https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/pontopoder/amp/o-que-prefeitura-de-fortaleza-e-governo-do-ceara-preveem-em-aco-es-de-adaptacao-a-mudancas-climaticas-1.3513332>.

7. Considerações Finais

Este artigo objetivou descrever e analisar como o processo da governança pública se aplica na função de planejamento governamental longo prazo e como isso influencia a efetividade (incluindo a própria continuidade) desses planos, utilizando-se do Plano Fortaleza 2040 como estudo de caso.

Em suma, a pesquisa fez a revisão de literatura sobre os conceitos de planejamento estratégico de longo prazo e governança pública, os quais não possuem definições consensuais na academia de administração pública. Foi identificado no âmbito da governança pública um potencial para analisar as dinâmicas entre diferentes atores em busca de objetivos comuns, operacionalizados no trabalho pelo acrônimo ABCD — atores, bases de interação, coordenação pelo governo e demandas. O Plano Fortaleza 2040, que adota uma abordagem de planejamento estratégico justaposto com elementos de governança pública, foi, portanto, escolhido como estudo de caso, baseado em uma análise documental e em entrevistas semiestruturadas com gestores públicos.

O estudo de caso, ainda que com limitações no número de entrevistados, contribuiu para demonstrar como o F2040 foi estruturado com base em uma lógica de governança pública que envolveu diferentes atores, divididos entre “moradores dos bairros” e “instituições temáticas ou interessadas”. A interação e coordenação dessas bases ocorreram por meio de reuniões regionais e fóruns temáticos, com as demandas sendo incorporadas progressivamente. A coordenação do governo foi essencial para garantir a metodologia e buscar a precisão técnica do plano, mas perdeu força ao longo do tempo, com desafios como a descontinuidade política e falta de envolvimento de parcela dos servidores públicos.

Os desafios do plano envolveram a necessidade de engajar tanto atores politizados quanto aqueles desacreditados do Estado, conciliando demandas personalistas de curto prazo com objetivos coletivos de longo prazo. Além disso, buscou-se criar bases de interação que não reproduzissem experiências anteriores e superar a limitação de arranjos estabelecidos entre pessoas, mas não necessariamente entre instrumentos institucionais. Um ponto primordial foi a apropriação do conhecimento sobre a cidade por diversos atores, consolidando o plano como referência na construção de um projeto coletivo.

Para enfrentar esses desafios, do lado da governança pública adotaram-se algumas estratégias como o fortalecimento do papel da coordenação na valorização do processo e sua importância para a cidade. O envolvimento de atores da burocracia pública garantiu maior estabilidade diante de mudanças políticas, enquanto a organização de espaços de interação

baseados no interesse por temas específicos possibilitou uma atuação mais integrada entre os diferentes setores.

Como agenda de pesquisa, o trabalho indica a importância de se comparar o F2040 com outros planos de longo prazo municipais que se destacam como boas práticas locais, como os de Niterói/RJ e Sobral/CE, para compreender melhor as dimensões da governança pública ora exploradas neste texto e os fatores que influenciam sua efetividade. Além disso, a análise da relação entre o F2040 e o Plano Ceará 2050, pode, igualmente, ser um *front* de investigação para perscrutar a articulação entre os níveis de governo subnacionais.

Enfim, em um momento que o próprio governo federal encaminha para a retomada de iniciativas de alargamento do planejamento governamental, com a Estratégia Nacional de Longo Prazo (Brasil 2050), aguça-se a importância de não secundarizarmos as experiências subnacionais e de aprendermos com os casos *outliers* (diante do panorama de insuficiência da função de planejamento governamental⁴ e/ou do foco ‘curtoprazista’ desses instrumentos nas cidades brasileiras) que evidenciam o papel da governança pública para a efetividade dos planos de longo prazo municipais.

Referências Bibliográficas

BANDEIRA, J. S. Planos "Fortaleza 2040" e "Ceará 2050": A valorização do território e o planejamento estratégico. **Geographia Opportuno Tempore**, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 24–43, 2020. DOI: 10.5433/got.2020.v6.35436. Disponível em: <https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/Geographia/article/view/35436>. Acesso em: 10 maio. 2024.

BRASIL. Câmara dos Deputados. **Projeto de Lei nº 2478, de 10 de maio de 2023**. Dispõe sobre diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, regulamenta o § 1º do art. 174 da Constituição Federal, prevê o estabelecimento do Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social de Longo Prazo, cria o Conselho Nacional de Planejamento do Desenvolvimento Econômico e Social e dá outras providências. Brasília: Câmara dos Deputados, 2013. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2361479>. Acesso em: 17 ago. 2024.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidente da República, [2016]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 18 jul. 2024.

⁴ Um indício desse panorama é o Índice de Efetividade de Gestão Pública Municipal (IEG-M), utilizado por diversos Tribunais de Contas Estaduais (TCE) do país. Em todas as unidades da federação onde ele é calculado pelo TCE, a dimensão com menor *score* é, recorrentemente, a do planejamento governamental municipal, com frequência modal da nota C, ou seja, baixo nível de adequação da função nas prefeituras.

BRASIL. Tribunal de Contas da União. **Referencial básico de governança aplicável a organizações públicas e outros entes jurisdicionados ao TCU**. Edição 3. Brasília: TCU, Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado – Secex Administração, 2020.

BUCALEM, M. L.. Potencial do planejamento estratégico de longo prazo para o desenvolvimento das cidades brasileiras. **Estudos Avançados**, v. 33, n. 97, p. 103–118, set. 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ea/a/MsXMt5TQ35Nc443hRsbmFDw/>. Acesso em 10 mar. 2024.

BURIOL, J.; DAMACENA, C. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL: DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS. **Revista Gestão e Desenvolvimento**, [S. l.], v. 3, n. 1, 2006. DOI: 10.25112/rgd.v3i1.827. Disponível em: <https://periodicos.feevale.br/seer/index.php/revistagestaoedesenvolvimento/article/view/827>. Acesso em: 9 mar. 2024.

BUTA, B. O.; TEIXEIRA, M. A. C.. Governança pública em três dimensões: conceitual, mensural e democrática. **Organizações & Sociedade**, v. 27, n. 94, p. 370–395, ago. 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/osoc/a/HjzrZXnPcTkyY5Q77GssnfH/?lang=pt#>. Acesso em: 9 mar. 2024.

CANDEAS, A. Há um pensamento estratégico para o Brasil?. In: CARDOSO JR., J. C. (org.). **Planejamento Brasil Século XXI: inovação institucional e refundação administrativa elementos para o pensar e o agir**. Brasília: ENAP, 2015. p. 31–60. Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/5253>. Acesso em 20 mar. 2024.

CAPELLA, A. C. N. **Menos governo e mais governança? Repensando a lógica da ação estatal**. In: 6º Encontro da ABCP, 2008. Campinas, 2008.

CARDOSO JR., J. C. Governo e planejamento em democracias progressivas: desafios para a América Latina. In: CARDOSO JR., J. C.; GARCIA, R. C. (org.). **Planejamento estratégico governamental em contexto democrático: lições da América Latina**. Brasília: ENAP, 2014. p. 31–60. Disponível em: <https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/986>. Acesso em 20 mar. 2024.

_____. Planejamento governamental e gestão pública no Brasil: balanço da experiência federal e desafios no séc. XXI . In: CARDOSO JR., J. C.; GARCIA, R. C. (org.). **Planejamento estratégico governamental em contexto democrático: lições da América Latina**. Brasília: ENAP, 2014. p. 29–52. Disponível em: <https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/986>. Acesso em 20 mar. 2024.

_____. **Planejamento governamental e gestão pública no Brasil**: Elementos para ressignificar o debate e capacitar o estado. Brasília: IPEA, Texto para Discussão, no. 1584, 2011.

CARDOSO JR., J. C.; SANTOS, E. V. Planejamento Governamental Brasileiro e suas Disjuntivas Críticas. In: CARDOSO JR., J. C.(org.). **Planejamento Governamental para Céticos: Evidências Históricas e Teóricas no Brasil**. São Paulo: Editora Quanta, 2020. p. 88–117. Disponível em: <http://www.bibliotecadigital.ufrgs.br/da.php?nrb=001118621&loc=2020&l=fd66de38d55a373a>. Acesso em 20 mar. 2024.

CAVALCANTE, P. L. C. PIRES, R. R. C.. Governança pública : das prescrições formais à construção de uma perspectiva estratégica para a ação governamental. **BOLETIM DE**

ANÁLISE POLÍTICO-INSTITUCIONAL, v. 19, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/8958>. Acesso em: 9 mar. 2024.

COELHO, F.S. **Reformas e inovações na gestão pública no Brasil contemporâneo**. São Paulo: Oficina Municipal, 2012.

SANTOS LIMA, J. et al. O planejamento público estadual de longo prazo como manifestação do esg na agenda governamental no Brasil.. *In: Congresso Consad de Gestão Pública. Anais. Brasília(DF) Centro de Convenções Ulysses Guimarães, 2024*. Disponível em: <https://www.even3.com.br/anais/xiii-congresso-consad-de-gestao-publica-433548/825900-o-planejamento-publico-estadual-de-longo-prazo-como-manifestacao-do-esg-na-agenda-governamental-no-brasil/>. Acesso em 28 de fev. 2025.

DE TONI , J. A retomada do planejamento estratégico governamental no Brasil: novos dilemas e perspectivas. **Revista Brasileira de Planejamento e Orçamento**, v. 4, n. 21, p. 4–20, 2014. Disponível em: <https://assecor.org.br/rbpo-revista-brasileira-de-planejamento-e-orcamento/vol-4-numero-1-2014/>. Acesso em 20 mar. 2024.

_____. **Reflexões sobre o Planejamento Estratégico no Setor Público**. Brasília: ENAP, 2021. Disponível em: <https://repositorio.enap.gov.br/jspui/handle/1/6334>. Acesso em 20 mar. 2024.

_____. Planejamento Governamental, Agenda Presidencial e Plano Plurianual. In: CARDOSO JR., J. C.(org.). **Planejamento Governamental para Céticos: Evidências Históricas e Teóricas no Brasil**. São Paulo: Editora Quanta, 2020. p. 153–203. Disponível em: <http://www.bibliotecadigital.ufrgs.br/da.php?nrb=001118621&loc=2020&l=fd66de38d55a373a>. Acesso em 20 mar. 2024.

DIAS, T.; CARIO, S. A. F. **Governança Pública: ensaiando uma concepção**. Contabilidade Gestão e Governança, Brasília-DF, v. 17, n. 3, 2014. Disponível em: <https://revistacgg.org/index.php/contabil/article/view/621>. Acesso em: 16 maio. 2024.

DO AMARAL MORETTI, S. L.. et al. ESTRATÉGIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL: O CASO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE BLUMENAU-SC. **Revista Ibero-Americana de Estratégia**, v. 9, n. 2, 2010. Disponível em: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=331227116008>. Acesso em 10 mar. 2024.

FENNER, V. U.; SCHEID, L. L.; DALCIN, D.; ANES, C. E. R. A TRANSPARÊNCIA COMO INSTRUMENTO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PÚBLICO MUNICIPAL. **Práticas de Administração Pública**, [S. l.], v. 3, n. 1, p. 45–62, 2019. DOI: 10.5902/2526629238024. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/pap/article/view/38024>. Acesso em 10 mar. 2024.

FORTALEZA. Prefeitura Municipal. **Plano Fortaleza 2040: cidade conectada, acessível e justa**. 2. ed. Fortaleza: Iplanfor, 2019.

GRIN, E. J.; ABRUCIO, F. L. **Governos locais: uma leitura introdutória**. Brasília: Enap, 2019. Disponível em: https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/4159/1/Livro_Governos%20locais_uma%20leitura%20introdu%C3%B3ria.pdf. Acesso em 20 mar. 2024.

GRIN, E. J.; DEMARCO, D. J.; ABRUCIO, F. L. Capacidades estatais em governos subnacionais: dimensões teóricas e abordagens analíticas. In: GRIN, E. J.; DEMARCO, D. J.; ABRUCIO, F. L.(org.). **CAPACIDADES ESTATAIS MUNICIPAIS: O universo desconhecido no federalismo brasileiro**. Brasília: Ipea, 2011. p. 42–85. Disponível em: <https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/236393/001134539.pdf?sequence=1>. Acesso em 12 mai. 2024.

HUERTAS, F. **O método PES: entrevista com Carlos Matus**. São Paulo: Edições Fundap, 1997.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Censo Brasileiro de 2022**. Rio de Janeiro: IBGE, 2022.

IPECE – Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará. **Produto Interno Bruto Municipal (dezembro/2023)**. Fortaleza: IPECE, 2023.

LIMA, L. L. et al.. Planejamento governamental nos municípios brasileiros: em direção a uma agenda de pesquisa. **Cadernos EBAPE.BR**, v. 18, n. 2, p. 323–335, abr. 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cebape/a/hGhGbJ85tdnrPkR7dfvQpJx/#>. Acesso em 23 mar. 2024.

LOCATELLI, S. A. D.; VICENTIN, I. C. O planejamento estratégico municipal para uma cidade inteligente sob a ótica do Curitiba 2035 e o Ranking Connected Smart Cities. **Revista Brasileira de Planejamento e Desenvolvimento**, v. 8, n. 3, p. 497, 2019. Disponível em: <https://periodicos.utfpr.edu.br/rbpd/article/view/9918>. Acesso em 13 mai. 2024.

MATOS, F.; DIAS, R.. **Governança pública: novo arranjo de governo**. Campinas: Alínea, 2013. 146 p.: il. ISBN 978-85-7516-615-4.

OLENSCKI, A. R. B.; COELHO, F. de S.; PIRES, V. A.; TERENCE, A. C. F.; PERES, U. D. Densidade macroestratégica na gestão pública municipal no Brasil: uma abordagem analítico-metodológica de PPAS e de variáveis político-administrativas. **RACE - Revista de Administração, Contabilidade e Economia**, [S. l.], v. 16, n. 3, p. 911–932, 2017. DOI: 10.18593/race.v16i3.13804. Disponível em: <https://periodicos.unoesc.edu.br/race/article/view/13804>. Acesso em: 3 fev. 2024.

OLIVIERI, C.; NESTLEHNER, J.; PAIVA JR, P. C. de A. Governança, governança corporativa e governança pública: os diferentes debates de um conceito em construção. **REA - Revista Eletrônica de Administração**, v. 17, n. 2, p. 230-247, 2018. Disponível em: <http://periodicos.unifacel.com.br/index.php/rea/article/view/1366/1188>. Acesso em: 23 mar. 2024.

OSBORNE, S. **The new public governance?: Emerging perspectives on the theory and practice of public governance**. New York: Routledge, 2010.

OSTROM, E. **Governing the commons: the evolution of institutions for collective action**. New York: Cambridge University Press, 1990.

PAPI, L. P. et al. Planejamento governamental e capacidades estatais nos municípios brasileiros. In: GRIN, E. J.; DEMARCO, D. J.; ABRUCIO, F. L.(org.). **CAPACIDADES ESTATAIS MUNICIPAIS: O universo desconhecido no federalismo brasileiro**. Brasília: Ipea, 2011. p. 170–197. Disponível em:

<https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/236393/001134539.pdf?sequence=1>.

Acesso em 12 mai. 2024.

PARES, A.; VALLE, B. A retomada do planejamento governamental no Brasil e seus desafios. In: GIACOMONI, J.; PAGNUSSAT, J. L. (org.). **Coletânea Planejamento e Orçamento**. Brasília: ENAP, 2006. p. 229–270. Disponível em: <https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/808>. Acesso em 15 mar. 2024.

PERES, U. D. Custos de Transação e Estrutura de Governança no Setor Público. **RBGN - Revista Brasileira de Gestão de Negócios**, [S. l.], v. 9, n. 24, p. 15–30, 2007.. Disponível em: <https://rbgn.fecap.br/RBGN/article/view/81>. Acesso em 10 mar. 2024.

PIERRE, J.; PETERS, B. G. *Governance, Politics and the State*. Houndmills: MacMillan Press, 2000

PIRES, R. R. C.; VAZ, A. C. N.. Para além da participação: interfaces socioestatais no governo federal. **Lua Nova: Revista de Cultura e Política**, n. 93, p. 61–91, set. 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ln/a/KxwQFzhbbWFr9T5gJB3T6p/abstract/?lang=pt#>. Acesso em 17 mar. 2024.

REZENDE, D. A. Metodologia de planejamento estratégico municipal para contribuir no planejamento e desenvolvimento local e regional: proposta a partir de um survey em prefeituras brasileiras. **Doc. aportes adm. pública gest. estatal**, Santa Fe , n. 8, p. 53-80, jun. 2007 . Disponível em: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-37272007000100003&lng=es&nrm=iso. Acesso em 13 mar. 2024.

_____. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO MUNICIPAL:: PROJETO DE PLANEJAMENTO E DE POLÍTICA PÚBLICA DE UM MUNICÍPIO BRASILEIRO. **Planejamento e Políticas Públicas**, [S. l.], n. 32, 2022. Disponível em: www.ipea.gov.br/ppp/index.php/PPP/article/view/15. Acesso em 10 mar. 2024.

REZENDE, F. Planejamento no Brasil: auge, declínio e caminhos para a reconstrução. In: **A reinvenção do planejamento governamental no Brasil**. Brasília: Ipea, 2011. p. 177–238. Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/3182/1/A%20reinven%C3%A7%C3%A3o%20do%20planejamento%20governamental%20no%20Brasil.pdf>. Acesso em 14 mar. 2024.

SILVA, E. R. S. **Qual a cidade que queremos?: a participação popular na elaboração do Fortaleza 2040**. Fortaleza: 2018. Disponível em: <http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/35676>. Acesso em: 10 maio. 2024.

SIMONSEN, R.; GUDIN, E. **A controvérsia do planejamento na economia brasileira: Coletânea da polêmica Simonsen X Gudin, desencadeada com as primeiras propostas formais de planejamento da economia brasileira ao final do Estado Novo**. Brasília: IPEA, v.3, 2010. Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/3183/1/livro_A_controv%C3%A9rsia_do_planejamento_na_economia_brasileira_3ed.pdf. Acesso em 20 mai. 2024.

SOUZA, A. R. de. Avaliação do Processo de Implantação de um Plano Estratégico Municipal: Um Estudo de Caso. **Revista de Estudos Sociais**, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 7-30, 2011. Disponível em: <https://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/res/article/view/141>. Acesso em 14 mar. 2024.

SOUZA, C.; GRIN, E. J. Desafios da federação brasileira: descentralização e gestão municipal. In: GRIN, E. J.; DEMARCO, D. J; ABRUCIO, F. L.(org.). **CAPACIDADES ESTATAIS MUNICIPAIS: O universo desconhecido no federalismo brasileiro**. Brasília: Ipea, 2011. p. 86–124. Disponível em: <https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/236393/001134539.pdf?sequence=1>. Acesso em 12 mai. 2024.

TEIXEIRA, A. F; GOMES, R. C. Governança pública: uma revisão conceitual. **Revista do Serviço Público - RSP**, v. 70, n. 4, p. 519–550, 2020. Disponível em: <https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/5422>. Acesso em: 9 mar. 2024.

VELOSO, J. F. A. *et al.* Uma Visão Inicial dos Subsistemas da Gestão Pública Municipal. In: VELOSO., J. F. A. *et al.* (org.). **Gestão Municipal: um retrato das prefeituras**. Brasília: Ipea, 2011. Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3172>. Acesso em 27 mar. 2024.

VILHENA, R.; MARTINS, H. F.; MARINI, C. (orgs.). **O choque de gestão em Minas Gerais: políticas da gestão pública para o desenvolvimento**. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2006.